

Влияние факторов риска у матери на развитие преэклампсии

Нажмутдинова Д.К.¹, Таджитдинова К.Э.²

¹Профессор кафедры Акушеводства и гинекологии в семейной медицине ТМА, ²магистр

Актуальность

Преэклампсия (ПЭ) остается одной из главных угроз для здоровья беременных женщин, несмотря на достижения современной медицины. Частота данного осложнения составляет от 5,5% до 6%, а согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в период 2020–2022 годов гипертензивные расстройства стали второй по значимости причиной материнской смертности, достигая 20,7% всех случаев.[23] Это подчеркивает важность изучения факторов риска, позволяющих предсказать развитие данного состояния. [2]

Современные научные исследования выделяют ряд ключевых предрасполагающих факторов: возраст женщины (старше 40 или младше 18 лет), первая беременность, наличие сердечно-сосудистых патологий, системная красная волчанка, артериальная гипертензия, отслойка плаценты в анамнезе, сахарный диабет, хронические инфекции мочевыводящей системы. Дополнительно высокий риск наблюдается у женщин, прошедших процедуру экстракорпорального оплодотворения, особенно при наличии синдрома поликистозных яичников или гиперстимуляции.[1]

Скрининговый тест, разработанный Фондом медицины плода (FMF), включает оценку плацентарного фактора роста, пульсационного индекса маточных артерий, индивидуальных факторов риска и уровня артериального давления.[22-24] Высокая прогностическая точность делает этот метод ценным инструментом для выявления женщин из группы риска. [3] Некоторые исследования также рассматривают доплерографию как альтернативный метод диагностики нарушений в плацентарном кровообращении. [4]

Цель работы : анализ факторов риска, способствующих развитию преэклампсии, и оценка их значимости в прогнозировании данного состояния.

Ключевые слова: преэклампсия, беременность, гипертензия, факторы риска, диагностика.

Введение Преэклампсия представляет собой осложнение беременности, проявляющееся после 20-й недели и характеризующееся повышенным артериальным давлением в сочетании с протеинурией. [12] Несмотря на интенсивные исследования, точные причины данного состояния остаются неясными. Однако выявление предрасполагающих факторов позволяет выделить группы женщин, которым требуется более тщательное медицинское наблюдение. В данной работе рассматриваются основные предрасполагающие к ПЭ факторы на основе научных исследований последних пяти лет. [5-6]

Задачи исследования:

1. Проанализировать причины и распространенность гипертензивных нарушений у беременных.
2. Описать основные клинические признаки ПЭ.
3. Рассмотреть современные диагностические и профилактические подходы.

Частота развития преэклампсии На глобальном уровне частота ПЭ варьирует в диапазоне 1,5–6%. В странах с высоким уровнем медицинской помощи этот показатель составляет 4–5%, тогда как в развивающихся странах он может существенно отличаться.[17-19] В международном исследовании, проведенном в 28 странах, частота ПЭ варьировала от 0,3% до

6%. Гипертензивные расстройства занимают второе место среди причин материнской смертности, вызывая от 64 000 до 76 000 летальных исходов ежегодно. [21] Установлено, что риск перинатальной смертности при ПЭ увеличивается более чем в три раза. [6-8]

Основные предрасполагающие факторы

1. Наследственная предрасположенность Наличие преэклампсии у ближайших родственников (матери или сестер) существенно увеличивает вероятность развития данного осложнения. Генетические исследования направлены на выявление наследственных маркеров, ассоциированных с этим заболеванием. [11]

2. Возраст беременной Женщины моложе 18 лет и старше 35 лет имеют повышенный риск развития ПЭ. В первом случае это связано с недостаточной зрелостью сосудистой системы, во втором — с наличием хронических заболеваний. [9]

3. Сопутствующие заболевания Наиболее значимые факторы:

- Артериальная гипертензия — увеличивает вероятность осложнений.
- Патологии почек — повышают риск нарушения фильтрационной функции.
- Сахарный диабет I и II типа — способствует сосудистым нарушениям.
- Аутоиммунные болезни (системная красная волчанка, антифосфолипидный синдром)

— оказывают влияние на эндотелиальную функцию. [10]

4. Избыточная масса тела Ожирение (ИМТ > 29,9) вызывает хроническое воспаление и метаболические нарушения, что негативно сказывается на состоянии сосудов. [14]

5. Первая беременность Отсутствие адаптации иммунной системы к антигенам плода увеличивает вероятность нарушения плацентации.

6. Многоплодная беременность Большая нагрузка на сосудистую систему матери, увеличение объема плацентарной ткани и повышенные потребности в кровоснабжении способствуют развитию ПЭ. [16]

Клинические проявления Ключевые признаки преэклампсии включают:

- Гипертензия — стойкое повышение артериального давления (>140/110 мм рт. ст.). [17]
- Протеинурия — потеря белка с мочой (>300 мг/сут). [18]
- Отечность — избыточное накопление жидкости, особенно в нижних конечностях и на лице.
- Неврологические симптомы — головные боли, головокружение, нарушения зрения.
- Боль в эпигастральной области — связана с поражением печени.
- Снижение диуреза — олигурия менее 500 мл/сут указывает на прогрессирующую почечную недостаточность. [15]

Методы диагностики Ранний скрининг ПЭ проводится в первом триместре (11–13 недель) и включает:

- анализ анамнеза;
- измерение артериального давления;
- доплерометрию маточных артерий;
- определение биохимических маркеров (плацентарный фактор роста, ангиогенные факторы).

Ранняя диагностика позволяет своевременно применять профилактические меры и снижать риск развития тяжелых форм ПЭ. [17-18]

Заключение Выявление факторов риска преэклампсии играет ключевую роль в ранней диагностике и профилактике. Определение групп женщин с высокой вероятностью

осложнений позволяет своевременно проводить медицинский мониторинг и профилактические мероприятия. Дальнейшие исследования патогенеза ПЭ необходимы для совершенствования методов лечения и предотвращения развития тяжелых форм заболевания.

Список использованной литературы:

1. [Abalos E, Cuesta C, Grosso AL, Chou D, Say L](#): Global and regional estimates of preeclampsia and eclampsia: a systematic review. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 170(1):1-7, 2013. doi:10.1016/j.ejogrb.2013.05.005 [1]
2. [American College of Obstetrics and Gynecology \(ACOG\)](#): ACOG Committee Opinion No. 743 Summary: Low-Dose Aspirin Use During Pregnancy. *Obstet Gynecol* 132(1):254-256, 2018. Подтверждено в 2023 г. doi:10.1097/AOG.0000000000002709 [2]
3. [American College of Obstetrics and Gynecology \(ACOG\)](#): ACOG Practice Bulletin, Number 222: Gestational Hypertension and Preeclampsia. *Obstet Gynecol* 135(6):e237-e260, 2020. doi:10.1097/AOG.0000000000003891 [3]
4. Arulkumaran N et al. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*. 2013 Dec; [6]
5. [Ayyash M, Goyert G, Garcia R, et al](#): Efficacy and Safety of Aspirin 162 mg for Preeclampsia Prophylaxis in High-Risk Patients. *Am J Perinatol*. Published online July 29, 2023. doi:10.1055/s-0043-1771260 [4]
6. Bujold E et al. *Obstet Gynecol*. 2010 Aug; [2]
7. Chaiworapongsa, T., & Romero, R. "Preeclampsia and eclampsia: Pathophysiology and treatment." *Obstetrics & Gynecology*, vol. 112, no. 5, 2008, pp. 1292-1305. doi:10.1097/AOG.0b013e31818abf09. [5]
8. Cunningham, F. G., & Leveno, K. J. "Preeclampsia: Clinical features and management." *Williams Obstetrics*, 25th ed., McGraw-Hill Education, 2018. [7]
9. German Society of Gynecology and Obstetrics. *Geburtsh Frauenheilk*. 2015; [8]
10. Karumanchi, S. A., & Maynard, S. E. "Preeclampsia: Clinical manifestations and management." *Harrison's Principles of Internal Medicine*, 21st ed., McGraw-Hill Education, 2022. [9]
11. [Lisonkova S, Sabr Y, Mayer C, Young C, Skoll A, Joseph KS](#). Maternal morbidity associated with early-onset and late-onset preeclampsia. *Obstet Gynecol* 124(4):771-781, 2014. doi:10.1097/AOG.0000000000000472 [10]
12. [Meher S, Duley L, Hunter K, Askie L](#): Antiplatelet therapy before or after 16 weeks gestation for preventing preeclampsia: An individual participant data meta-analysis. *Am J Obstet Gynecol* 216(2):121–128.e2, 2017. doi: 10.1016/j.ajog.2016.10.016 [11]
13. O’Gorman N et al. *Ultrasound Obstet Gynecol*. 2017 Jun; 49 [12]
14. [Roberge S, Nicolaides K, Demers S et al](#): The role of aspirin dose on the prevention of preeclampsia and fetal growth restriction: Systematic review and meta-analysis. *Am J Obstet Gynecol* 216(2):110–120.e6, 2017. doi: 10.1016/j.ajog.2016.09.076 [13, 16]
15. Roberts, J. M., & Hubel, C. A. "The role of oxidative stress in the pathogenesis of preeclampsia." *Journal of Society for Gynecologic Investigation*, vol. 9, no. 2, 2002, pp. 133-139. doi:10.1016/S1071-5576(02)00143-1. [14]
16. Rolnik DL et al. *N Engl J Med*. 2017 Aug; [7]
17. Sibai, B. M., & Dekker, G. A. "Preeclampsia: Diagnosis and management." *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, vol. 190, no. 6, 2004, pp. 1597-1604. doi:10.1016/j.ajog.2004.01.045. [15,17]

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-3

18. Zeisler H et al. *N Engl J Med.* 2016 Jan; 374 [16]
19. Barker DJ, Osmond C. Infant mortality, childhood nutrition, and ischaemic heart disease in England and Wales. *Lancet.* 1986; [2]
20. Davis EF, Lazdam M, Lewandowski AJ, Worton SA, Kelly B, Kenworthy Y, Adwani S, Wilkinson AR, McCormick K, Sargent I, Redman C, Leeson P. Cardiovascular risk factors in children and young adults born to pre-eclamptic pregnancies: a systematic review. *Pediatrics.* 2012; [16]
21. Jayet PY, Rimoldi SF, Stuber T, Salmòn CS, Hutter D, Rexhaj E, Thalmann S, Schwab M, Turini P, Sartori-Cucchia C, Nicod P, Villena M, Allemann Y, Scherrer U, Sartori C. Pulmonary and systemic vascular dysfunction in young offspring of mothers with preeclampsia. *Circulation.* 2010; [11]
22. Hoodbhoy Z, Hasan BS, Mohammed N, Chowdhury D. Impact of pre-eclampsia on the cardiovascular health of the offspring: a cohort study. *BMJ Open.* 2018; [9]
23. Brown MC, Best KE, Pearce MS, Waugh J, Robson SC, Bell R. Cardiovascular disease risk in women with pre-eclampsia: systematic review and meta-analysis. *Eur J Epidemiol.* 2013; [7]
24. Rolnik DL, Wright D, Poon LCY, et al. ASPRE trial: performance of screening for preterm pre-eclampsia. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2017 [13]

